

ESTAMOS SOZINHOS NO UNIVERSO?

@coletivocatea

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17110300>

Vida extraterrestre?

O que dizem os jornais:

“Por enquanto, não foram encontradas evidências de vida fora do nosso planeta”, afirma Cassita (2024), jornalista do Portal Terra.

O que dizem os cientistas:

No entanto, de acordo com Sérgio Sacani, doutor em Geociências e divulgador científico na área da astrofísica, em entrevista para Macarroni (2022), afirmou:

“O telescópio James Webb pode detectar possíveis bioassinaturas, que seriam sinais de vida no universo”.

E você, o que acha?

@coletivocatea

Big Bang

Para Helerbrock, professor de física e colunista do UOL:

- A teoria do **Big Bang** é uma maneira científica da **Física** explicar as **origens do Universo**;
- Proposta pelo astrônomo e padre jesuíta Georges-Henri Lemaître (1894-1966);
- O Universo teve **início** a partir de uma **singularidade** (expansão de um ínfimo ponto do espaço com alta densidade e temperatura), que continua se expandindo há pelo menos 13,8 bilhões de anos.

@coletivocatea

Via Láctea

Atualmente, estamos restritos à Terra. As distâncias entre os planetas do Sistema Solar são imensas e intransponíveis com a tecnologia atual.

Sair da Via Láctea é um desafio ainda maior, já que as galáxias estão separadas por distâncias inimagináveis, medindo milhões de anos-luz.

Entretanto, com os avanços da IA, estamos mais perto de encontrar formas inovadoras de viajar pelo espaço-tempo.

@coletivocatea

NASA

A **NASA** (**N**ational **A**eronautics and **S**pace **A**dministration) é a **agência espacial** dos **Estados Unidos**, responsável pela exploração espacial, pesquisa aeronáutica e desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao espaço.

- Fundada em 1958 durante a guerra fria;

Alguns dos programas mais conhecidos da NASA são:

- Missões Apollo, que levaram o homem à Lua;
- O telescópio espacial James Webb;
- Exploração de Marte com rovers;

@coletivocatea

A E B

- AEB (**A**gência **E**spacial **B**rasileira) é o órgão do governo brasileiro responsável pela coordenação e execução da **política espacial nacional**, fundada em 1994;
 - Tem por objetivo fortalecer a capacidade do Brasil no setor espacial;
 - A Barreira do Inferno, no RN (CLBI), e a base de Alcântara, no MA (CLA), são exemplos do **programa espacial brasileiro**.

Barreira do Inferno (RN)

Fonte: (FAB, 2016)

@coletivocatea

Telescópios Espaciais

São instrumentos de observação colocados no espaço para captar imagens e dados.

De acordo com Pamela Melo, professora de Física, o telescópio espacial James Webb foi desenvolvido para:

- Pesquisar a formação do universo;
- Investigar a existência de planetas habitáveis;
- Estudar a evolução de galáxias, estrelas, buracos negros, entre outros.

Telescópio James Webb

Fonte: (UOL, s.d.)

@coletivocatea

Floresta Negra (Paradoxo de Fermi)

A **Hipótese da Floresta Negra**, apresentada no **livro** de ficção científica *The Dark Forest* de Liu Cixin, sugere que a falta de contato com extraterrestres pode ser devido ao fato de que **eles estão se escondendo da humanidade**.

Razões para o **Silêncio Extraterrestre**:

- Autoproteção: evitar civilizações **hostis**;
- Não Interferência: civilizações avançadas optam por **não influenciar** o desenvolvimento de civilizações menos desenvolvidas;
- Desinteresse: civilizações avançadas podem **não se interessar pela humanidade** e suas tecnologias.

China na Lua (Hélio-3).

O **hélio-3** é um isótopo raro do hélio e um promissor **combustível** para **fusão nuclear**, uma forma de gerar energia limpa. Segundo Barbosa (2024), professor de Química, um local no universo com altos níveis de hélio-3 é a **Lua**, o satélite natural da Terra. A **China** estuda maneiras de explorá-lo para gerar energia de forma quase ilimitada.

Lado Oculto da Lua
Missão Change-4

Fonte: (CASC apud CAVALCANTE, 2020)

@coletivocatea

Colonizar Marte

A ideia de **colonizar Marte**, popularizada por Elon Musk, fundador da **SpaceX**, busca estabelecer uma presença humana permanente no planeta vermelho.

A empresa está desenvolvendo a nave **Starship**, projetada para transportar grandes quantidades de carga e passageiros até Marte.

@coletivocatea

Curso de astronomia

Astrofísica para Todos é um projeto da UFSC que ensina astrofísica gratuitamente pelo YouTube.

O projeto é coordenado pelo físico e doutor em astrofísica, Professor Alexandre Zabot.

Acesse o canal pelo link:
catea.com.br/astro

Referências

CASSITA, Danielle. [...] **Vida extraterrestre** [...]. 2024. Disponível em: <https://abre.ai/kZw1>. Acesso em: 06 set. 2024.

MACARRONI, Matheus. [...] **Éxiste vida fora da Terra?** [...]. 2022. Disponível em: <https://abre.ai/kZw2>. Acesso em: 06 set. 2024.

HELERBROCK, Rafael. **Teoria do Big Bang**. [s.d.]. Disponível em: <https://abre.ai/kZxe>. Acesso em: 07 set. 2024.

FAB, NISHIMORI, Flávio. [...] **CLBI** [...]. 2016. Disponível em: <https://abre.ai/kZw0>. Acesso em: 07 set. 2024.

MELO, Pâmella Raphaella. [...] **(JWST)** [...]. [s.d.]. Disponível em: <https://abre.ai/kZxh>. Acesso em 07 de set. de 2024.

BARBOSA, Adelson Sousa. [...] **SURGIMENTO DO HÉLIO-03** [...]. 2024. Disponível em: <https://abre.ai/kZyz>. Acesso em: 07 set. 2024.

CAVALCANTE, Daniele. [...] **lado afastado da Lua** [...]. 2020. Disponível em: <https://abre.ai/kZyQ>. Acesso em: 07 set. 2024.

G1. [...] **SpaceX** [...]. 2024. Disponível em: <https://abre.ai/kZzl>. Acesso em: 07 set. 2024.

ZABOT, Alexandre. **Astrofísica para Todos**. [s.d.]. Disponível em: <https://abre.ai/kZxg>. Acesso em: 06 set. 2024